

Aulas abertas do LabPel, um convite à reflexão sobre aulas remotas durante a pandemia do Covid-19

DOI:10.5281/zenodo.13743705

Fernanda Aline Mignac Viana¹

¹EBA, CLA, UFRJ, fernanda.mignac@gmail.com

Palavras-chave: Aula remota, conservação-restauração, isolamento social, pandemia.

As aulas abertas assumiram um papel de cunho didático e multiplicador durante o isolamento social da Pandemia do COVID-19 nos anos de 2021 e 2022, estreitaram interações entre estudantes, docentes do curso de Conservação-Restauração e palestrantes convidados. Este formato de aulas diminuiu distâncias, fortaleceu conexões, promoveu diálogos e inquietações sobre Conservação e Restauo. Foram 12 aulas organizadas e promovidas pelo Laboratório de Estudos e Pesquisa em Conservação-Restauração de Obras sobre Papel em parceria com o Grupo de Pesquisa de Estudos Teóricos e Metodológicos em Conservação-Restauração e algumas disciplinas do Curso de Graduação em Conservação e Restauração da EBA - UFRJ. Um de seus objetivos foi o de oferecer aulas por meio de plataformas digitais aos discentes do Curso de Conservação-Restauração da EBA UFRJ, estabelecendo pontes entre saberes e interdisciplinaridades, fomentando debates entre graduandos e demais participantes. Este formato de aula contribuiu para formação e fortalecimento das ementas das disciplinas envolvidas, expondo como foi efetiva a metodologia empregada por meios digitais e estão disponíveis no site do LabPEL. No contexto do isolamento social imposto pela pandemia, este método remoto de aulas promoveu trocas, gerou e permitiu a promoção de novos eventos com a mesma metodologia. Observamos que este formato oportunizou troca de experiências, interdisciplinaridades, aproximou alunos, profissionais e instituições. Concluiu-se que as "Aulas Abertas" por meio digitais, devido ao cenário da pandemia, promoveu debates, suscitou reflexões sobre a conservação, restauração e preservação de bens culturais diante das circunstâncias de isolamento social.

Referências bibliográficas:

Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus: 2012. Disponível em: <<https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>>